

РОЛЬ ЯЗЫКА В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ

Атажанов Кеңесбай Ибрагимович

Озбекстан дене тәрбиясы хэм спорт университети Нөкис филиалы Спорт ойынлары кафедрасы ассистент оқытыўшысы.

Ключевые слова: лингвистика, фразеология, междометие, валентность, эквивалент, контекст, образ, семантика, форма.

Keywords: linguistic, phrase logical, language, context, metaphor, concerning, peculiarities, semantics, forma.

АННОТАЦИЯ.

Статья посвящена одной из языковых единиц нашего языка, случаям употребления междометия в художественном языке. В художественных произведениях каракалпакской литературы приводятся некоторые подробности, касающиеся особенностей значения слова в употреблении.

THE ROLE OF LANGUAGE IN THE PEDAGOGICAL EDUCATION OF THE YOUNG GENERATION

RESUME.

In article, one of the linguistic units of our language is devoted to the event of the use of mejdometie units in an artistic language. In the works of, some details are given concerning the peculiarities of the meaning of the word in use.

YOSH AVLOD PEDAGOGIK TARBIYASIDA TILNING O'RNI.

ANNOTATSIYA.

Maqola tilimizning lingvistik birliklaridan biri bo'lgan kesimning badiiy tilda qo'llanish holatlariga bag'ishlangan. Qoraqalpoq adabiyoti badiiy asarlarida qo'llanishdagi so'zning ma'no xususiyatlariga oid ba'zi tafsilotlar berilgan.

Tayanch so'zlar: tilshunoslik, frazeologiya, kesim, valentlik, ekvivalent, kontekst, obraz, semantika, shakl.

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-4

В каракалпакском языке в усилении значения слова название предмета или явления усиливается смотря на вещественную связанность, близость, ограниченность с другим предметом или явлением.

По словам профессора Е. Бердимуратова, в литературных произведениях слова-междометия используются в качестве одного из ярких видов смысловых языковых средств. Поэтому мастера художественного слова часто используют слова-междометия, тем самым выделяя стилистические особенности, образность и языковой смысл, подходящие стилю художественной литературы. [1. 70.].

Как принято в науке о языке, если междометия являются языковыми стилистическими, семантико-стилистическими категориями, напрямую связанными с образностью, экспрессивностью речи, то крайне необходимо оценивать с лингвистического аспекта на базе точных фактов тематические группы, основанные на их денотатных, сигнификатных, назывных отношениях и связях, их состояниях стилевого употребления. Потому что, образно-художественная экспрессия считается одним из основных структурных элементов, являющимся организатором, виновником различения поэзии и прозы от других функциональных стилей в литературном произведении. В образности и художественности при помощи междометий ясно отражаются образы, картины, бытовые сцены, они доставляют самое важное эстетическое наслаждение. В употреблении слов-междометий образность речи создается содержательной своеобразностью речевых средств, их способами употребления и местом использования. Появление экспрессии в слове происходит вместе с расширением и осложнением смыслового состава, созданием в его структуре дополнительных смысловых окрасок. Эти оценивающие-характеризующие качества и признаки являются важными признаками речи. Слова-междометия в качестве переносного значения взаимосвязаны и близки друг другу, тем не менее, оно является переносным значением, появившимся на втором предмете вследствие переименования на основе их внешней или внутренней связанности, а не на какой-либо схожести между предметами, явлениями или действиями, обозначающих междометия. Подобная связь основывается на связях между предметом и материалом, из которого он сделан, между содержимым предмета и тем, что означает облачение этого содержимого, между движением и средством передвижения, связи автора и его произведения, связи между местом и

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-4

проживающими там людьми. Отличительная черта междометий – в них отсутствует схожесть между названием и названным предметом. Тем не менее они близки друг другу. Наряду с этим постоянно участвует в семантической структуре слова, характеризуется стильностью и продуктивностью. [2. 40.].

В поэтических творениях творческие поиски, находчивость и мастерство мастера художественного слова играют решающую роль. Там формируются такие поэтические качества поэта, как оригинальность, новаторство, смелость в художественном изображении. Лучшие литературные произведения создаются через поэтический язык и своеобразную композицию, идею, содержание, качественность, образность и эмоциональность, создающие основу для эстетического наслаждения и организации структурных элементов на высоком уровне. В любом поэтическом произведении моментально чувствуемая читателем оригинальность, новизна, новаторство появляются только лишь через точные картины тех признаков, определяющих ценность национальной поэзии. В этом роль поэтического языка велика.

Слова-междометия явно видны в контексте передачи семантической экспрессии, его реализации на основе эстетических требований. Они отчетливо видны в произведениях каракалпакских мастеров художественного слова. Обратим внимание на эти примеры:

Шийрин тилиң эркеленип сөзлеген, (Лепечут твои сладкие уста)

Кирпигиң оқ жүреклерди гөзлеген, (Ресницы стрелой целятся в сердца)

Бундай да болар ма, рәўшан көз деген, (Ах, какие ясные глаза)

Мухаббеттиң ушқыны бар оларда. (Искра любви в них видна)

Уйтқыдығой, уйтқыр дүбелей, (Вихри веют, завывают)

Жүрегимде ҳаслаң сейимес. (Никак в сердце не рассеются)

Жайнап-жасна, долаңшы гүлдей, (Цвети, расцветай, словно горный цветок)

Нур шаш, бәхәр таңына мегзес. (Свети, как весенняя заря)

(К. Даулетназаров).

В этих стихотворных строках для получения образности изображения явно бросаются в глаза факты тщательного использования всех семантико-стилистических богатств, присущих общему языку. Образность, экспрессия в нем правильно и своевременно использовала соответствующие языковые

средства, согласно эстетическим требованиям художественного изображения, их логической стилиевой связи и единства.

Күнлерим – дизилисken тырналар, (Дни мои – словно журавлиный клин)

Өмирим дем сайын урланар, (Жизнь моя с каждым вдохом мала)

Моншақлар, жүзиклер, сырғалар... (Бусинки, колечки, сережки...)

Әлўидағ әрманлар, әлўидағ! (Прощай мечта моя, прощай!)

Здесь мастер художественного слова впервые применил новое слово “әлўидағ”, мастерски достиг эмоциональности смысла слова.

Через использование междометий в поэтической форме со стилиевой целью передал поэтическим языком душевные переживания героя, пропитанные духом любви к Родине, к природе родимой земли, обогащенные патриотическим характером. В дастане мы видим, что автор смог раскрыть языком героя своеобразную красоту почвы, природы земли, где родился, её прекрасные картины в разных временах года, красоту пейзажной панорамы и чувствуем, что произведение пропитано духом любви к Родине. Это говорит о том, что поэт воспитывался на красочном разнообразии фольклорных эпических произведений и воодушевлялся и отчетливо выделяется то, что в поэтическом пространстве занимают место действительность реального быта, чувства, связанные с жизненной правдой. В дастане поэта идет речь о реальных жизненных раздумьях, мечтах и чаяниях, мировоззрении, духовных богатствах.

Через междометия, богатые сильными смысловыми особенностями представляются изображение ценность родной земли, различные события особенными экспрессивными эмоциями. [3. 67.]. Он воспевае понятия о родной земле, передавая добродушным языком лирического героя, сравнивая Родину с раем, родимым гнездом, материнскую нежность, материнский запах с горстью родной земли, от запаха которого он наслаждался и не может никак насладиться. Говоря о невозможности замены Родины, родного края другим местом проживания выражает бесконечные любовные чувства к родной земле языком лирического героя.

В его лирике, пробуждающей эмоциональность совершенно ясно виден национальный пейзажный колорит каракалпакских аулов.

Суў акса сағадан сарқырап, (Когда журчит ручей свысока)

Кыялым қосылып аққандай, (Мои мысли протекают с ним)

Күн шықса күлимлеп жарқырап, (Улыбаясь солнышко взойдет)

Аўылдың келбети пах, қандай! (Ах, как прекрасен мой аул!)

Хотя с первого взгляда кажется, что строки, где без прикрас приведены природные картины, имеют простые рифмы, ему удалось из отдельных смыслов слов создать одну целую эстетически-эмоциональную чувствительность и поднять ценность произведения. Воспеты оригинальные национальные краски природы и достигнута прекрасная эмоциональная экспрессивность.

Тап жаңа жұлдыздан түсип келгендей, (Словно только что сошли со звезды)

Ай таманға өзи ушып келгендей, (И прилетели сами на луну)

Бул кәраға жаңа көшип келгендей, (Словно только что прибыли сюда)

Ғаўқылдасар кеште қарақалпақлар. (Каракалпаки вечером галдят)

(Т. Мәтмуратов)

Композиционное строение стихотворения «Ғаўқылдасар қарақалпақлар» (Галдят каракалпаки), из которого приведены примеры очень интересное. При помощи междометий особенно чувствительными представились читателю острота языка, чувственность, идейная художественность.

Его богатый на эмоции язык посредством передачи глубокого философского смысла галдящим беседам каракалпаков на вечерних праздниках и вечеринках, где высказываются «украшенные фантазией» хорошие пожелания для народа оставляют тёплые впечатления в сердцах народа.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Бердимуратов Е. Qaraqalpaq ádebiy tili. Leksikologiya. Нукус - 1998.
2. Ефимов А.И. О языке художественных произведений. - Москва, 1954, - С.181-216.
3. Рахматуллаев Ш.У. Основные грамматические особенности образных глагольных фразеологических единиц современного узбекского языка: Автореф. дисс...канд. филол. наук // Москва, 1952;
4. Кенесбаев С.И. Қазақ тілі қалыптанған сөз топтары (қоссөздер, идионімдер мен фразалар). Автореф. дисс. ...-д-ра филол. Наук// Алма-ата, 1944;
5. Кожаметова Х. Фразеологизмдердің көркем әдебиетте қолданылуы.-Алматы, 1972, - С.54,58
6. Юлдашев Б. Фразеологик услубият асослари. – Самарқанд, 1999. «Издательство СамГУ», с.200.

